

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.13372498

Кузнецвич Алина Васильевна
Украина, г. Ивано-Франковск

РОЛЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР В УКРЕПЛЕНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ ВОЛОС

Аннотация. В настоящей статье рассматривается влияние низких температур на состояние волос, их укрепление и оздоровление. Применение низких температур, включая использование холодной воды и специальных криотерапевтических процедур, способствует улучшению структуры волоса, снижению ломкости и секущихся кончиков, а также уменьшению выпадения. Холодная вода способствует закрытию кутикулы волоса, что делает его поверхность более гладкой и блестящей, а также сохраняет влагу внутри волоса. Криотерапия активизирует кровообращение в коже головы, что стимулирует рост волос и улучшает их питание. В то же время, чрезмерное воздействие низких температур может привести к пересушиванию волос и кожи головы, поэтому важно соблюдать баланс в использовании таких процедур. Статья подчеркивает значимость комплексного подхода к уходу за волосами, включающего как холодные, так и теплые процедуры для поддержания их здоровья и красоты.

Ключевые слова: низкие температуры, укрепление волос, оздоровление волос, криотерапия, холодная вода, уход за волосами, здоровье волос.

Введение

В настоящее время в научных кругах в области трихологии активно рассматриваются возможности применения разнообразных методов и подходов по уходу за волосами, направленных на их укрепление и оздоровление. Одним из таких методов, привлекающих всё большее внимание, является использование низких температур. Влияние холода на организм человека давно известно в медицине, особенно в контексте закаливания и общего укрепления здоровья. Однако применение низких температур в уходе за волосами остаётся недостаточно изученным, что обуславливает актуальность настоящего исследования.

Состояние волос часто является показателем общего здоровья и образа жизни человека. Волосы подвергаются различным негативным воздействиям, включая экологические факторы, термическое и химическое воздействие, стресс и неправильное питание. В этих условиях использование низких температур может стать эффективным инструментом для восстановления и поддержания здоровья волос. Холодные процедуры способствуют закрытию

кутикулы волоса, что приводит к уменьшению ломкости и улучшению общего вида волос. Криотерапия стимулирует кровообращение в коже головы, что положительно сказывается на росте и питании волос. Эти эффекты делают изучение данной темы особенно важным для разработки новых подходов к уходу за волосами.

Цель данной работы заключается в рассмотрении влияния низких температур на состояние волос, определении оптимальных условий и способов применения холодных процедур для их укрепления и оздоровления, а также выявления возможных рисков, связанных с чрезмерным воздействием холода.

1. Влияние низких температур на структуру волос

Здоровье волос представляет собой важнейший аспект общего состояния организма, и его нельзя оставлять без должного внимания. Внешние факторы окружающей среды часто оказывают негативное влияние на состояние волос. Воздействие низких или высоких температур, порывистый ветер и морская вода могут нарушить целостность защитного слоя волоса.

В результате волосы становятся хрупкими, склонными к ломкости и сечению, теряют естественный блеск и силу. Некоторые виды повреждений, например, секущиеся кончики, невозможно устранить без радикальных мер, таких как стрижка. В связи с этим важно своевременно и тщательно ухаживать за волосами, чтобы предотвратить их дальнейшее повреждение и сохранить их здоровье [1].

Существует множество рекомендаций по уходу за волосами, пренебрежение этими

рекомендациями со временем может привести к алопеции – значительному выпадению волос, которое может затронуть как мужчин, так и женщин независимо от возраста. Причины данного явления могут быть разнообразными, и для их понимания необходимо рассмотреть обе группы факторов [2]. Ниже в таблице 1 будут рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на здоровье волос.

Таблица 1

Внешние и внутренние факторы, влияющие на здоровье волос [2]

Внешний фактор	Внутренний фактор
Проблемы с кожей головы, такие как грибковые инфекции, дерматологические заболевания и последствия агрессивных косметических процедур, включая частую окраску и регулярное использование фена, могут значительно ухудшить состояние волос.	Гормональные нарушения, связанные с эндокринными заболеваниями или изменениями в организме, могут приводить к выпадению волос и другим проблемам с их состоянием.
Неправильный выбор средств по уходу за волосами, например, использование шампуня, не соответствующего типу волос, а также пренебрежение основными правилами ухода, может также привести к ухудшению их здоровья.	Несбалансированное питание, недостаток необходимых витаминов и минералов, а также неправильно составленный рацион питания негативно сказываются на здоровье волос.
Частое применение агрессивных химических продуктов, а также регулярное использование горячих инструментов для укладки волос, приводит к их ломкости, сухости и хрупкости.	Постоянные стрессовые ситуации, приводящие к хронической бессоннице, повышенной тревожности и нервозности, могут ослабить волосяные фолликулы и вызвать их выпадение.
Полное отсутствие ухода за волосами после мытья также способствует их ослаблению и повреждению.	Прием сильнодействующих препаратов, включая антибиотики, также может негативно сказаться на состоянии волос.
Несоблюдение элементарных мер защиты волос от внешних условий, таких как ношение шапок в зимнее время и кепок или панам в летний период, может привести к ухудшению их состояния.	Вредные привычки, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, наносят значительный ущерб как общему здоровью, так и волосам, в частности.
	Нарушения кровообращения в области кожи головы могут привести к ослаблению волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению волос [2].

Воздействие низких температур негативно сказывается на состоянии волос, вызывая их переохлаждение и структурные повреждения. В результате чешуйки волос становятся хрупкими и ломкими, что значительно ухудшает их целостность и внешний вид. Даже короткие пребывания на холоде, могут вызвать сужение сосудов кожи головы. Это приводит к нарушению кровообращения, что, в свою очередь, вызывает гибель волосяных фолликулов. Как следствие, корневая система не получает

достаточного питания, что приводит к истончению и постепенному отмиранию волос.

Для защиты волос от таких негативных воздействий рекомендуется регулярно использовать кондиционеры. Они способствуют глубокой пропитке волос, если оставлять их на 20–25 минут. Такую процедуру желательно проводить дважды в неделю, чтобы поддерживать здоровье и прочность волос, обеспечивая их необходимыми питательными веществами [3].

2. Использование холодных процедур для оздоровления волос

Холодный ботокс для волос представляет собой мягкий метод восстановления и улучшения состояния волос, заключающийся в глубоком питании и укреплении их структуры. Процедура заключается в нанесении на волосы специализированного состава, богатого полезными компонентами, такими как минералы, витамины, экстракты растений, гиалуроновая кислота, аминокислоты и белки. Эти вещества проникают в структуру волос, заполняя поврежденные участки, что придает волосам объем и блеск.

В отличие от горячих методов восстановления волос, холодный ботокс не требует использования теплового воздействия, что делает его подходящим даже для сильно поврежденных волос. Название процедуры может вызывать ассоциации с косметическими инъекциями, однако в данном случае оно используется исключительно из-за схожести эффекта – омоложения и восстановления.

Основные результаты, которые можно ожидать от холодного ботокса для волос, включают:

- Глубокое увлажнение и питание волос;
- Укрепление и устранение ломкости;
- Уплотнение структуры и уменьшение пористости волос;
- Возвращение блеска, мягкости и эластичности.

Данная процедура подходит для различных типов волос, особенно если они лишены объема, блеска, подвергались воздействию химических процедур или имеют склонность к пушистости и электризации.

Эффективность холодного ботокса зависит от качества используемого препарата. В

составе таких средств обычно присутствуют антиоксиданты и витамины, которые способствуют замедлению процессов старения волос и укреплению их структуры. Коллаген, один из основных компонентов, играет важную роль в восстановлении поврежденных волос, особенно после термических или химических воздействий. Питательные масла, входящие в состав средства, придают волосам мягкость и блеск, запечатывая кутикулу. Наносить средство следует на чистые и сухие волосы, избегая контакта с кожей головы. Важно соблюдать время выдержки состава на волосах, указанное в инструкции, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

В результате процедуры волосы становятся более гладкими, плотными и блестящими. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать только проверенные и качественные средства [4].

Метод холодного восстановления волос представляет собой инновационный подход к насыщению волос необходимыми питательными и увлажняющими веществами, способствующий их оздоровлению и укреплению. Этот процесс предполагает использование специализированного средства, которое, благодаря своему составу, сохраняет активные компоненты внутри волос на протяжении нескольких недель. Отличительной чертой данной процедуры является отсутствие термического воздействия при высокой температуре, что делает её особенно щадящей и безопасной для волос. В силу этого процедура получила название «холодное восстановление». Проводить её могут только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение. На рисунке будут описаны этапы процедуры холодного восстановления волос.

Рис. Этапы процедуры холодного восстановления волос [5]

Производители утверждают, что холодное восстановление способно обеспечить защиту и разглаживание повреждённых волос, возвращая им шелковистость и блеск. После процедуры волосы приобретают ухоженный вид,

начинают переливаться на свету и легко расчесываются [5].

Процедура холодного восстановления волос рекомендуется для определённых категорий людей:

- В первую очередь, она предназначена для тех, у кого волосы истончены или подверглись значительным повреждениям.
- Процедура также подходит тем, кто стремится улучшить состояние своих волос, не изменяя при этом их длину.
- Люди с секущимися кончиками найдут эту процедуру полезной для их устранения и предотвращения дальнейшего повреждения.
- Она может быть полезна тем, кто сталкивается с проблемой выпадения волос, поскольку укрепляет волосяные луковицы.

- Процедура эффективна для устранения чрезмерной пушистости волос, делая их более гладкими и управляемыми.
 - Обладатели окрашенных волос могут использовать холодное восстановление для сохранения насыщенности цвета и блеска.
 - Эта процедура подходит как женщинам, так и мужчинам, стремящимся придать своим волосам здоровый и ухоженный вид [6].
- Далее в таблице 2 будут рассмотрены основные преимущества и недостатки воздействия низких температур на волосы.

Таблица 2

Преимущества и недостатки воздействия низких температур на волосы [6]

Преимущества	Недостатки
Снижение пушистости. Низкие температуры могут уменьшить пушистость волос, так как холод помогает сгладить кутикулу волоса, делая его более гладким и блестящим.	Ломкость волос. Холод может сделать волосы более хрупкими и склонными к ломкости, особенно если волосы уже повреждены или ослаблены.
Уменьшение жирности. Холод способствует снижению активности сальных желез, что может помочь уменьшить жирность волос и продлить свежесть укладки.	Сухость кожи головы. Низкие температуры могут сушить кожу головы, вызывая зуд и шелушение.
Закрытие пор. Холод может помочь закрыть поры на коже головы, что снижает вероятность проникновения загрязнений и уменьшает вероятность появления перхоти.	Снижение кровообращения. Длительное воздействие холода может привести к снижению кровообращения в коже головы, что может замедлить рост волос и ухудшить их состояние.
Продление свежести укладки. Низкие температуры помогают сохранить укладку дольше, так как волосы остаются в заданной форме.	Риск обморожения кожи головы. Длительное воздействие экстремально низких температур может вызвать обморожение кожи головы и повредить волосы.
Уменьшение выпадения волос. Некоторые исследования показывают, что холод может уменьшить выпадение волос, так как укрепляет волосяные фолликулы.	Изменение текстуры волос. Холод может изменить текстуру волос, делая их более жесткими и трудными для укладки.
Успокоение раздраженной кожи. Холод может успокоить раздраженную или воспаленную кожу головы, уменьшить зуд.	Появление статического электричества. Низкие температуры могут способствовать накоплению статического электричества, что делает волосы непослушными и трудными для укладки.

Заключение

Таким образом, использование низких температур может значительно способствовать улучшению здоровья и внешнего вида волос. Правильное применение таких методов, как ополаскивание холодной водой и криотерапия, может привести к укреплению волос, улучшению их структуры и стимулированию роста. Однако важно помнить о необходимости соблюдения умеренности, чтобы избежать негативных последствий, таких как пересушивание волос и кожи головы. Комплексный подход к

уходу за волосами, сочетающий как холодные, так и теплые процедуры, является наиболее эффективным для достижения оптимальных результатов в их укреплении и оздоровлении.

Литература

1. Волосы и окружающая среда: как защитить ваши локоны. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://selencin.ru/blog/volosy-i-okruzhayushchaya-sreda-kak-zashchitit-vashi-lokony/> (дата обращения 15.08.2024).

2. Какие внутренние и внешние факторы оказывают влияние на рост волос. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://drbezrukov.kz/kakie-vnutrennie-i-vneshnie-factory-okazyvajut-vlijanie-na-rost-vołos/> (дата обращения 15.08.2024).

3. Морозы губительны для волос. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://yurga72.ru/news/193231.html#:~:text=%20При%20воздействии%20низких%20температур,голови%20нарушается%20кровообращение%20фолликула%20отмирает> (дата обращения 15.08.2024).

4. Холодный ботокс для волос: особенности и эффективность процедуры. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://www.nur.kz/family/beauty/1965786-holodnyy-botoks-dlya-vołos-osobennosti-i-effektivnost-protsedury/> (дата обращения 15.08.2024).

5. Общая характеристика холодного восстановления волос. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://rivegauche.ru/blog/art0033004> (дата обращения 15.08.2024).

6. Процедура холодного восстановления для волос: кому подходит и как ее проводить. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ceratinochca.ru/informatsiya/protsedura-kholodnogo-voštanovleniya-dlya-vołos-komu-podkhodit-i-kak-ee-provodit> (дата обращения 15.08.2024).

Kuznevych Alina

Ukraine, Ivano-Frankivsk

THE ROLE OF LOW TEMPERATURES IN STRENGTHENING AND IMPROVING HAIR

Abstract. *This article examines the effect of low temperatures on the condition of hair, its strengthening and improvement. Studies show that the use of low temperatures, including the use of cold water and special cryotherapy procedures, helps to improve the structure of the hair, reduce breakage and split ends, as well as reduce hair loss. Cold water helps to close the cuticle of the hair, which makes its surface smoother and shinier, and also retains moisture inside the hair. Cryotherapy activates blood circulation in the scalp, which stimulates hair growth and improves their nutrition. At the same time, excessive exposure to low temperatures can lead to drying of the hair and scalp, so it is important to maintain a balance in the use of such procedures. The article emphasizes the importance of an integrated approach to hair care, including both cold and warm treatments to maintain their health and beauty.*

Keywords: *low temperatures, hair strengthening, hair improvement, cryotherapy, cold water, hair care, hair health.*